

SOBRE AGUSTÍ ESCLASANS

Marçal Subiràs i Pugibet

Agustí Esclasans i Folch (Barcelona, 1895-1967) és un personatge de diverses facetes intel·lectuals, que abracen la creació poètica, la narració, la traducció, la crítica i el memorialisme. Probablement Esclasans se sentí abans que res un poeta d'una determinada corda —hereu del Noucentisme i abocat al postsimbolisme—, però a pesar de la seva mastodòntica obra creativa, fruit d'una obsessió intel·lectual de proporcions desmesurades, és un personatge remarcable en altres camps. Hem de dir ràpidament que les seves memòries (*La meua vida* I i II, Barcelona: Editorial Selecta) són fonamentals per entendre un període de la història literària catalana des d'una perspectiva que, en certa manera, és prou autònoma respecte de les tendències dominants. Alhora, aquests densos volums, farcits de noms i dades rellevants, són imprescindibles per poder entendre la formació, l'obra i, en definitiva, el pensament d'Agustí Esclasans. De fet, *La meua vida* constitueix un exemple de literatura del jo que per alguns trets distintius propis mereixeria un estudi a part: per exemple, el fet que els esdeveniments col·lectius no tinguin cap mena d'interès per a l'escriptor, ni tan sols els més dramàtics com ara la guerra civil espanyola. Podem dir provisionalment que la fidelitat a la realitat personal d'aquestes memòries és alta atès que Esclasans es basa a l'hora de redactar-les en la seva memòria però també en els diaris personals que conserva de l'època i els records d'altres persones com ara familiars. Ara bé, el to sostingut d'immodèstia —que pot arribar a molestar el lector— ens obliga a prendre la imatge de l'escriptor que desprèn el llibre amb una prudent cautela.

Amb aquest article pretenem fer una introducció als elements més importants de la vida i del pensament del poeta —especialment aquells que fan referència al període de preguerra, que és el més significatiu— i per això ens basem principalment en les memòries esmentades però també en altres fonts bibliogràfiques citades al final del text. Cal, però, complementar aquesta visió que oferim —per força parcial— amb l'article d'Albert Manent sobre el poeta, publicat en aquestes mateixes pàgines fa més d'una dècada. Probablement no és gaire ja que no tenim en compte ni la poesia, ni la prosa de creació ni el teatre de l'autor. Tanmateix, ens agradaria

que la nostra exigua contribució servís perquè el pensament i l'obra d'Esclasans fossin una mica més coneguts.

Agustí Esclasans se sent determinat al llarg de la seva vida per una sèrie de fets: la seva vocació irrenunciable d'escriptor, la seva manca absoluta de sentit pràctic i, unit amb l'anterior punt, la precarietat econòmica en què sempre va viure i que li va impedir, en paraules seves, dedicar-se més plenament a l'estudi i l'escriptura. No es pot dir que la seva hagi estat una vocació no realitzada —aquí tenim la seva vasta obra que, a jutjar per la bibliografia existent, no ha estat gaire valorada, potser perquè ningú no l'ha llegit de dalt a baix—, però sí que, en certa manera, s'ha vist estroncada per vicissituds de la seva vida. Aquestes vicissituds són la mort prematura del seu pare, haver-se fet càrrec de la seva família i les servituds de les seves principals fonts d'ingressos, almenys fins un determinat moment: la docència lliure i les traduccions de l'anglès i francès al català i castellà. Després vindria el mecenatge i el seu càrrec de confiança a l'Ajuntament de Barcelona. Esclasans va xocar de manera ben visible amb la impossibilitat de dedicar-se professionalment a les lletres tot i que va temptar diversos camins per poder-ho fer: ja hem citat les classes i les traduccions i hauríem d'afegir el periodisme, en un sentit ampli, i el món editorial. En cap d'ells va trobar un suport segur i estable per poder portar a terme amb tranquil·litat suficient la seva gran passió: la construcció d'un sistema poètic i intel·lectual que ell anomenà Ritmologia i que transformà en una escola anomenada «Intel·lectualisme». De fet, *La meua vida* ens mostra un Esclasans intel·lectualment brillant i curull de projectes literaris i personals però, al costat d'aquesta seguretat com a escriptor, ens apareix un Esclasans que viu a remolc de les circumstàncies, laboralment erràtic i immergit d'una manera gairebé perpètua en una economia de mínims.

Hi ha diversos aspectes de la biografia d'Esclasans que són fonamentals per comprendre la seva manera de veure el món i la seva tasca com a home de lletres i, especialment, com a poeta. En primer lloc, la voluntat decidida contra qualsevol obstacle de convertir-se en un vertader literat reconegut. Aquesta voluntat passa en la seva vida per sobre de tot i de tothom, començant per la voluntat del seu pare, el qual desitjava que el seu fill esdevingués un digne perit mercantil i un gran home de negocis: «Jo només servia per a llegir, llegir, llegir; després de tant llegir, només servia per a omplir llibretes i més llibretes de proses i versos. El comerç em feia un fàstic horrible» (LMV, I, p. 93), afirma.

En segon lloc, la seva curiositat universal, que fou sempre la característica essencial de la seva psicologia i el motor de la seva obra. Aquesta premissa el va portar a viure saturat de literatura, de música i d'art: ell mateix assevera que no hi ha gaires persones al món que tinguin la seva capacitat de lectura (LMV, I, p. 264). Aquesta actitud omnicomprendiva va ser captada per un J.V. Foix jocós al seu diari en parlar de la coneixença d'Esclasans al Continental. Dins aquesta set cultural i intel·lectual té un paper rellevant la passió per la música, la qual l'havia portat a freqüentar els principals coliseus musicals barcelonins: el Liceu i el Palau de la Música entre d'altres. De la lectura de la seva autobiografia es desprèn que Esclasans va ser un apassionat wagnerià i que va viure de prop l'afició que es va escampar per Catalunya a partir de principis de segle. Esclasans afirma que el 1913 va patir una febre wagneriana que l'ajudà a crear amb la seva «heroica grandesa» el sistema de ritmologia de Catalunya (LMV, I, p. 202). Probablement el caràcter de precursor i el to èpic de les òperes i els drames musicals wagnerians van influir en la gestació d'una manera heroica de fer poesia, tant pels temes emprats com per la concepció de l'obra com un sistema vast.

En la seva trajectòria vital, hi ha un fet que marca l'inici de l'etapa adulta: la mort del seu amor ideal, Cecília, el 8 de desembre de 1920, a 20 anys, cinc anys després d'haver-se conegut. Cecília fou probablement l'únic amor d'Esclasans i a partir de la seva mort les dones van deixar de tenir un interès verificable en la seva vida, si descomptem els familiars més propers. Cecília va morir en una de les onades d'epidèmia de grip, de les quals el mateix poeta va ser víctima, gairebé fins a les portes de la mort, segons que explica. Esclasans diu que el seu amor per aquesta noia angelical va ser puríssim i el va fer arribar als 25 anys —moment de la mort d'ella— «verge de cos i d'ànima» (LMV, I, p. 203). És més, farà de la seva castedat una condició indispensable per al veritable intel·lectual i afirma que l'«artista només té una font eterna de creació perfecta: la vida casta», idea que repeteix en alguna altra ocasió. Considera la dona un ésser semisagrat i en el tracte amb ella sent el respecte de la *belle époque*. I confessa, a més, que sempre li han repugnat les terboleses sensuals i sexuals perquè ell ha estat home d'una sola dona. Cecília és un confident i un amor que no sabem fins a on va arribar; ni tan sols si va existir realment. Sigui com sigui, a partir de la mort d'aquesta el poeta s'allunyà —diu— del contacte amb la

realitat i es construí una torre de vori d'unes proporcions desconegudes fins aleshores pel Noucentisme.

En contra del que hom podria pensar, Esclasans representa una revolta intel·lectual en el si d'una societat complaguda i anodina: la catalana. Concretament la de Barcelona. En més d'una ocasió va manifestar la buidor, la indiferència i fins el fàstic que li provocava una actitud botigueresca molt d'aquí. En aquest sentit els atacs són ferotges i inconfusibles: per a Esclasans el públic català mitjà és baix de sostre, un «ésser aburguesat» que treballa, menja i viu bé i quan li sobren diners acut a la cultura no com una necessitat vital sinó com un passatemps frívol. Aquest públic no té cap preocupació intel·lectual. Tampoc els proletaris se salven de la crema. D'ells diu que els pocs diners de què poden disposar per a la cultura els malgasten als bars. I ho diu a propòsit d'una seva iniciativa que, com d'altres, va ser un fracàs absolut. Aquesta empresa consistia en la publicació per entregues d'*El capital* però no va interessar cap treballador i Esclasans va acabar perdent-hi diners. Tanmateix, potser els intel·lectuals són els més afavorits per les diatribes. Ja a quinze anys Esclasans es revolta contra el món que l'humiliava i, cinc anys més tard, s'adona que els cercles dels intel·lectuals barcelonins estan podrits per la hipocresia, l'analfabetisme, la pedanteria i el vici (LMV, I, p. 224). Per posar només un exemple, Esclasans confessa que no li va agradar el «subtil ambient de pedanteria» que es respirava a la redacció de *La Publicitat* i va acabar marxant-ne sense fer soroll. Paradoxalment, va defensar un ús dosificat de la pedanteria fina, sàvia i docta per lluitar contra l'epidermisme cultural i ho féu tenint en compte un referent noucentista clarament equiparable: la ironia. Així, la pedanteria ben emprada és per a ell una arma distingida i aristocràtica que només és a l'abast d'un cercle minoritari de persones i que serveix per atacar una societat corcada des d'un reducte segur. Aquest temperament de revolta té moments de concreció. En el llibre *Articles inèdits* Esclasans centra les seves crítiques en quatre indrets diferenciats que es converteixen en bèsties negres recurrents: la universitat, el seminari, el regionalisme i el nacionalisme. Perquè Esclasans no creu en el paper social atorgat a aquestes institucions.

Potser per causa d'aquesta revolta global contra la societat que l'humiliava no va voler adscriure's a cap ideologia ni, molt menys, a cap aparell de partit. Ni tan sols quan va treballar a la secretaria de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. El seu ideal suprem fou

Catalunya i «Dins aquest nom, caben totes les evolucions, les confirmacions i les rectificacions» (LR, 1933/I, p. 148). Ell creia que un literat només pot ser un home de centre i això significa que «ni la dreta ni l'esquerra, polítiques o literàries, no seran mai per a nosaltres un port idoni de refugi» (LR, 1933/I, p. 148). Al darrera d'això hi ha un menyspreu per la política d'aparador i la hipocresia que aquest món comporta. Accepta la política com un mal menor, com una institució que és possiblement imprescindible però que també pot ser del tot vana i inútil si no dirigeix els seus esforços a un objecte fonamental: l'impuls, la protecció i el foment de l'«obra d'intel·ligència» (LR, 1933/I, p. 149). D'aquí es desprèn que el «millor Govern de Catalunya, sigui del matís polític que es vulgui, serà aquell que porti en el seu programa un pla vastíssim de protecció intel·lectual» (LR, 1933/I, p. 149). Aquest programa mena fins a les darreres conseqüències les pretensions del moviment noucentista, organitzat políticament per tal d'aconseguir uns objectius de caràcter social i nacional, dels quals Esclasans participava plenament. Per això es reconeix admirador de Prat de la Riba. I també de Cambó. Aquest concepte tan escèptic de la política obeeix a la lògica d'una afirmació: la política és una conseqüència natural de la cultura. Una cultura pot generar i construir una política, ara bé, una política no pot construir mai per si mateixa una cultura, en un sentit ampli, com a sinònim de civilització. És per aquests motius que Esclasans es manifesta favorable a la lluita per la cultura però contrari al negoci de la cultura. L'arribada al punt màxim d'adhesió al Noucentisme es manifesta quan reconeix que, si d'ell depengués, establiria en la societat una dictadura intel·lectualista, la qual, tal i com apareix, no sembla la defensa de cap sistema totalitari sinó el sotmetiment de qualsevol activitat a la intervenció de la intel·ligència i la cultura. En aquest sentit, el seu programa polític passa per la creació d'unes institucions que ell creu que són indispensables i inajornables. I les exposa en l'enquesta a propòsit del primer centenari del renaixement català: a) una Acadèmia de Catalunya, que ofereixi protecció econòmica als escriptors catalans; b) un diari «netament intel·lectualista»; c) un setmanari «netament catalanista»; d) revistes o setmanaris per a infants i dones; e) una gran revista d'articles i assaigs de publicació mensual; f) una editorial d'«Estat» per publicar tota mena d'impresos, des d'un full volant a un llibre d'investigació; i g) una Universitat Obrera que funcioni de nit i que permeti la formació dels treballadors. A tot això cal afegir el foment de l'intercanvi intel·lectual amb l'estranger. I, com a colofó, afirma que «El Govern de Catalunya té el deure moral de convertir la literatura, com més

aviat millor, en un instrument d'Estat» (*Primer llibre del Sistema*, demostració 101). Aquest programa no significa que Esclasans hagi estat compromès amb una acció de caràcter públic; més aviat a l'inrevés. Esclasans no és un home d'acció sinó un contemplador, un anacoreta de les lletres, un «veritable frare intel·lectual» i això és vàlid tant per a la seva poesia, com per a la seva prosa memorialística o crítica. La seva visió del nacionalisme catalanista és absolutament negativa. I ho és aparentment perquè Esclasans detesta la política, no pas per una altra cosa. Ell distingeix en alguns escrits el catalanisme de la catalanitat: la catalanitat és un estatut racial, antropològic, cultural, mentre que el catalanisme és l'exercici polític organitzat d'aquesta condició de catalanitat. Sobre aquesta política és taxatiu: «(...) em nego i em negaré mentre visqui a acceptar el catalanisme, com una disciplina d'ordre intel·ligent que ens mena, i que ha de menar-nos sempre, lògicament i indefectiblement, a un carreró sense sortida.» (*Nous articles inédits*, p. 116). A pesar de tot, el fet que no se senti lligat a cap disciplina de pensament no és obstacle per opinar, en comptades vegades, això sí, sobre aspectes concrets de la vida política. L'adveniment de la República n'és un d'ells. I ben significatiu. Una vegada proclamada aquesta, diu Esclasans que el país començà a notar uns símptomes alarmants. Especialment de caràcter econòmic —retracció de capitals, fallides d'empreses, acomiadaments de treballadors— els quals, lògicament, tingueren conseqüències socials.

Esclasans és un autodidacte, com tants d'altres n'hi ha hagut a Catalunya. La seva formació és feta d'una gran curiositat i d'unes lectures intenses i molt diverses. I la seva escola no ha estat altra sinó l'Ateneu de Barcelona. Aquesta institució ha estat la seva segona llar, la seva universitat, una autèntica «casa pairal». I ho ha estat doblement ja que hi va portar a terme una doble tasca: d'autoformació, en primer lloc, però també de creació, ja que molts ritmes («gairebé tot el centenar de llibres del meu Sistema de Ritmologia») van veure la llum entre les parets de la vella institució. Hi ha en la vida de l'escriptor una experiència que l'enlluerna profundament i és el viatge a França pels volts de 1910. Tanta és la impressió que pensa que els literats catalans són «fluixos, pedants, babaus i poca-soltes» i decideix d'escriure per sempre més en francès. Aquest propòsit, finalment, no el va portar a terme i al cap d'uns anys s'acabà reconciliant —sempre des de la distància— amb els escriptors del moment.

És evident que no podem reduir les lectures d'Esclasans a uns quants noms però sí que, seguint el que ens diu a les memòries, podem esquematitzar la columna vertebral al voltant de la qual es construeix la seva formació. Per a Esclasans hi ha dos artistes grandíssims que són «patrons de comprensió universal». Aquests són Goethe i Wagner, units pel geni i separats pel caràcter de llurs obres. Són els referents constants de la seva vida fins al punt que els seus bustos presidien vistentment la seva cambra. Goethe representava la «serenitat heroicament aconseguida» i el segon la «passió heroicament transformada» en ritme grandios i en melodia infinita. Però és del segon que parla més i pel qual se sent més influït al llarg de la seva vida. El 1910 Esclasans va assistir a l'estrena a Espanya de la Tetralogia i tres anys més tard no es va deixar perdre cap dels actes organitzats en ocasió del 100 aniversari del naixement del mestre alemany. Durant aquests actes es van sentir com a primícia fragments d'un *Parsifal* que el 31 de desembre de 1913 es va representar per primera vegada fora de Bayreuth i a la representació del qual Esclasans va assistir puntualment.

En matèria literària Esclasans confessa l'existència de cinc columnes que foren el suport de la seva «formació joveçana»: Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner i Eugeni d'Ors. Després vindrien altres poetes valorats i estimats, com ara Josep Maria López-Picó, Joaquim Folguera, Josep Maria de Sagarra, Carles Riba i Joan Salvat-Papasseit entre d'altres. Per a tots ells té paraules elogioses que demostren fins a quin punt Esclasans està implicat en la generació postnoucentista —o senzillament noucentista—, com ho estigué Riba o Folguera. I, a més, sobre un d'ells dedicà més esforços que els que pot contenir un passatge o un article: sobre Jacint Verdaguer va publicar un estudi intitulat *La ciutat de Barcelona en l'obra de Jacint Verdaguer* (1937).

Esclasans ens diu que a partir de 1906 Carner i Ors van ser els seus grans formadors: l'un poèticament, l'altre culturalment. De Carner valora la seva lucidesa d'orador i, sobretot, la seva poesia arbitrària i musical. Ara bé, rebutja *Auques i ventalls* perquè creu que va ser una relliscada que ha fet molt mal a la poesia catalana i sens dubte el rebutja pel seu caràcter circumstancial, realista, popular i pel seu to jocós i satíric. Per al seu gust la millor obra del poeta barceloní és *La paraula en el vent*, també de 1914. Després, explica d'una manera incomprensible que Carner s'ha repetit i que ha tingut pèrdues d'humanitat. Ni tan sols en els seus articles inèdits Esclasans no es va deixar vèncer per la maduresa d'un llibre com *El*

cor quiet. A més, criticà en Carner la seva aquiescència respecte d'un grup molt nombrós d'aduladors.

Pel que fa a Eugeni d'Ors, Esclasans parla transcendentment del seu *Glosari*. Aquest fou una finestra oberta a Europa i a una realitat que era desconeguda de gairebé tothom. Esclasans es va deixar endur, com tants d'altres, pel pontificat cultural de d'Ors i va criticar amb duresa la política que va enfonsar la seva obra. En aquest aspecte, la imparcialitat i la ponderació d'Esclasans no deixen de sorprendre si tenim en compte que ja el 1925, quan els fets encara eren recents, afirmava profèticament de Xènius que el seu *Glosari* estava cridat a convertir-se en el «pòrtic monumental» del nou-cents. Esclasans atacà el linxament d'Eugeni d'Ors i va reclamar una moral intel·lectual íntegra oposada al mesquí món del servilisme polític. Tot amb tot, hi ha un retret significatiu referent al caràcter simbòlic de la Ben Plantada, la qual, en mots del poeta, era un tipus de noia «burgesa», «una mica bleda» i «bastant poca-solta»; una dona ensopida que es trobava ben lluny de ser un model ideal desitjable. Ara, potser l'article més citat d'Esclasans a propòsit d'Eugeni d'Ors és el que porta per títol «La moral dels immorals» (1923). En aquest text Esclasans exposa els matisos a la seva adhesió al «Glosari». No és aquesta una adhesió incondicional. No ho va ser mai. Esclasans reconeix que en l'obra de d'Ors hi ha molt gra i de molt bona qualitat però també hi ha molt farciment inútil. Pretén separar l'home del literat i la seva anàlisi del cas d'Eugeni d'Ors sembla als nostres ulls prou lúcida. Hom podia perdonar-li tot, a Xènius, tret del greuge infligit a la seva pròpia llengua catalana amb la voluntat explícita de causar mal. Tanmateix, aquest retret més o menys desapassionat d'Esclasans envers la moral orsiana conté la consideració que el «Glosari» és ja una fita indestructible i un valor fonamental.

Esclasans era un escriptor que detestava els poetes «d'aire lliure» per tal com ell es considerava un poeta de biblioteques i de sistema filosòfic. Poeta format culturalment d'una manera àmplia, s'alineà amb l'estètica arbitrària de Xènius. Per aquest motiu mantingué un combat acèrrim contra la revifalla d'una poesia de to i de tema populars durant la dècada dels 20 principalment. Ell anomenà aquest fenomen «neo-popularisme» i titllà els qui el practicaven de «turiferaris indocumentats» en alguns passatges de combat. Esclasans identifica els que creu que són responsables d'aquests tractes amb el poble i cita Carner, Sagarra i Garcés com a caps visibles. Ara bé, Esclasans mantingué una posició ambigua

respecte de tots ells. Especialment respecte de Sagarra; si bé es mostra caut en relació amb el seu «popularisme catalanesc», l'admira i el considera el poeta «més “innatament” poeta de tots els lírics del Primer Noucents» (LMV, II, p. 41). La poesia de Sagarra és una poesia pública, en el sentit d'accessible. Esclasans oposa aquesta tendència literària a la de Carles Riba, exemple de poesia «castigada» de la qual el nostre poeta es declara admirador, tot i que també li dedica algun retret. Riba és poeta «humanista», «difícil i hermètic, eixut i sever» (LMV, I, p. 279). És evident que Esclasans es troba al cantó del poeta intel·lectual, aristocràtic i literàriament elitista: prefereix ser comprès per pocs a ser aclamat per molts. La seva visió de la poesia entronca amb la de Valéry i la del postsimbolisme europeu i, en aquesta direcció, Esclasans es manifesta contrari a la poesia, la música o la pintura amb argument (LMV, I, p. 273). En relació amb tot això potser cal recordar que Esclasans afirma que la influència simbolista en la literatura és comparable a la de l'Impressionisme en pintura i que el moviment simbolista, sorgit a finals del segle XIX, ha obert «rutes immenses» a l'art literari modern, rutes «encara no acabades». Ara bé, parlar de poesia obscura o de poetes obscurs és, per a Esclasans, un contrasentit. Per definició, el vers equival a claredat i per tant no és viable una poesia fosca. Sí és possible, però, una poesia més bona o més dolenta. Tanmateix, no hi ha poetes obscurs sinó lectors obscurs o «primaris». I, relacionat amb aquest tema, Esclasans parla de la poesia pura, la de Valéry, com una poesia que no accepta perquè equivaldria a baixar graons de perfecció. De la seva perfecció. Tota poesia, de fet, ha de ser pura i Valéry ha renovat, és cert, el fons de la poesia però no ha fet el mateix amb la forma, diu Esclasans. És justament el que el nostre poeta vol fer. Tanmateix, reconeix Valéry com un dels seus models d'«intel·lectualisme sistemàtic», juntament amb López-Picó i Riba.

Existeixen dues altres grans influències en el pensament literari d'Esclasans: Henri Bergson i Maurice Blondel. Influències que afecten decisivament la seva idea ritmològica obsessiva, de la qual convindria parlar en alguna ocasió. Caldria conèixer bé l'obra d'aquests dos pensadors francesos i l'obra d'Esclasans per poder emetre un judici documentat i vàlid. No és aquest el nostre cas ni el nostre propòsit. Hem de constatar, però, que Esclasans reclama aquests dos noms en la concepció del Sistema de Ritmologia: perquè la teoria de la ritmació té dues columnes, segons que ens diu (LMV, I, p. 166): la filosofia de la intuïció de Bergson i la filosofia de l'acció de Blondel.

De Bergson subratlla el fet que l'activitat de l'«esperit» és una sublimació de les activitats vitals. Perquè la vida, segons Bergson, «és un producte de l'impuls interior que ell anomena “élan vital” i que es desenvolupa, cada moment, en processos creadors» (LMV, I, p. 164). I continua:

«La raó empra conceptes artificiosos, en els quals fixa i estabilitza els esquemes de la matèria inerta, però la vida, *que és fluència i inestabilitat* (ritmicisme universal, en el meu sistema), fuig del control de la raó. Només *la intuïció* pot captar les realitats profundes de la vida en llur pròpia font. (...). No hi ha veritable llibertat sense l'originalitat de la vida espiritual, que és la màxima font d'energia. I el “progrés espiritual” és degut a l'impuls que li comunica l'heroi, el savi, el sant, l'artista, en un mot: *l'homme d'élite.*» (LMV, I, p. 164)

Hi ha diversos conceptes que s'han de remarcar: la intuïció com a facultat i procediment creador, l'energia que desprèn aquesta activitat creadora i l'aristocràcia d'aquells cridats a revelar les «realitats profundes de la vida».

Blondel probablement té un caire diferent. Esclasans el llegí a la *Revue de Métaphysique et de Morale* i també tingué oportunitat de llegir la seva tesi doctoral sobre l'acció. Tenint com a punt d'inici el racionalisme, Blondel suggeria que calia partir de l'acció per provar que en tot acte «hi ha una inevitable transcendència». Blondel «creia que els raciocinis conceptuals no són tan sols “des outils à faire des outils” (...) sinó que tot concepte ja té un valor per si mateix» (LMV, I, p. 165). És evident que Esclasans va veure en aquests dos autors un suport teòric sòlid per començar a modelar les seves teories sobre la poesia, la crítica i llurs funcions. La creació intel·lectual, així, constituïa un procediment d'elucidació d'una sèrie de qüestions vitals de difícil plasmació i demostració i alhora esdevenia un valor en si mateixa. Aquest fonament filosòfic enllaça amb alguns fets ja esmentats: l'exaltació de la subjectivitat poeticocrítica i el rebuig de la poesia referencial i narrativa. I és que Esclasans es va veure emmirallat en el pensament blondelià segons el qual la contemplació és la forma més alta de l'acció. És això el que va portar a terme incansablement Esclasans, amb una voluntat obstinada, durant la seva trajectòria vital. La seva obra n'és el testimoni. Oblidat no se sap per què. O potser sí.

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA D' AGUSTÍ ESCLASANS

Llibres

- —————, *Articles inèdits*, Barcelona: Edicions Quatre Coses, 1925.
- —————, *Nous articles inèdits*, Barcelona: Edicions Quatre Coses, 1926.
- —————, *Novíssims articles inèdits*, Barcelona: Altés impressor, 1927.
- —————, *Primer llibre del sistema*, Barcelona: Editorial Barcino, 1932.
- —————, *La meua vida* [LMV] (I i II), Barcelona: Ed. Selecta, 1952 i 1957.

Articles i altres textos

- «Les Vint cançons d'en Tomàs Garcés», *La Revista* [LR] (1923), núms. 177-178, ps.38-41.
- «Xenius o la moral dels immorals», LR (1-III-1923), ps. 59-61.
- «Neo-popularisme», LR (1923), núms.189-190, ps. 143-147.
- «L'obra d'en Joan Salvat Papasseit», LR (1924), núms. 215-216, ps. 105-109.
- «Joaquim Folguera (1894-1919)», LR (1925), núm. 227, ps. 66-69.
- «*L'ingenu amor* d'En Carles Riba», LR (1925), núm. 231, ps. 136-138.
- Resposta a l'enquesta realitzada en ocasió del Primer Centenari del Renaixement Català, *La Revista* (1933/I), ps. 148-150.